

Simulation von Votierungsverfahren in verteilten Datenbanksystemen*

Uwe M. Borghoff und Richard Obermaier

Institut für Informatik, Technische Universität München
Postfach 20 24 20, D-8000 München 2, Germany
e-mail: borghoff@informatik.tu-muenchen.de

1 Einleitung

In verteilten Datenbanksystemen kann man durch eine replizierte Speicherung von Daten eine höhere Verfügbarkeit beim Auftreten von Fehlern und kürzere Zugriffszeiten erreichen. Da mehrere physische Kopien einer Datenbank auf verschiedenen Rechnern existieren, wird die Wahrscheinlichkeit dafür erhöht, daß selbst nach Rechnerausfällen noch mindestens eine Kopie erreichbar ist bzw. daß eine Kopie „in der Nähe“ gefunden werden kann. Im Idealfall möchte man nun aber erreichen, daß diese redundante Speicherung für den Benutzer transparent ist. Folgende Probleme müssen daher gelöst werden:

1. *Internal Consistency*: Jede lokale Kopie der Datenbank muß in sich konsistent sein. Dies läßt sich z.B. mit einem 2-Phasen-Sperrprotokoll erreichen.
2. *Mutual Consistency*: Die verschiedenen Kopien der Datenbank müssen untereinander konsistent sein.

Schwierigkeiten entstehen hierbei vor allem, wenn Rechner oder Verbindungsleitungen ausfallen. Besonders problematisch ist das Entstehen einer Partition, da die Rechner in einer Partitionskomponente i.a. nicht unterscheiden können, ob die Rechner in einer anderen Partitionskomponente ausgefallen sind oder ob nur die Verbindung zu diesen unterbrochen wurde. Es muß also beispielsweise sichergestellt werden, daß ein Datenobjekt höchstens in einer Partitionskomponente geschrieben werden kann.

Als eine häufig verwendete Möglichkeit, diese Konsistenz zu erreichen, bieten sich die sogenannten *Votierungsverfahren* an. Um die Konsistenz der verteilten Datenbank zu erhalten, müssen konkurrierende Zugriffe und andere „kritische“ Operationen auf allen beteiligten Rechnern korrekt synchronisiert werden. Aus diesem Grund muß für die Durchführung einer solchen Operation bei den Votierungsverfahren eine „Abstimmung“ unter allen betroffenen Rechnern initiiert werden. Für nähere Einzelheiten siehe [3].

*This paper was originally published in: Tavangarian, D. (ed.): Proc. 7th Symp. Simulationstechnik (ASIM '91), Hagen, Germany, Sep. 1991. Braunschweig: Vieweg Verlag, pp. 458-462

Im einfachsten Fall (*Majority Consensus* [10]) bildet jede Menge, die eine Mehrheit aller beteiligten Rechner enthält, ein sogenanntes *Quorum*, d.h. eine Operation kann nur dann ausgeführt werden, wenn eine Mehrheit aller Rechner hiermit einverstanden ist. Beim *gewichteten Votieren* hingegen kann man den verschiedenen Rechnern je nach Zuverlässigkeit und Vernetzungsgrad eine unterschiedliche Anzahl von Stimmen zuweisen [5]. Für die Durchführung einer Operation benötigt man dann eine Mehrheit aller so vergebenen Stimmen. Um eine möglichst hohe Verfügbarkeit zu erhalten, weist man zuverlässigen und vielfach vernetzten Rechnern mehr Stimmen zu, damit nach einem Ausfall mit größerer Wahrscheinlichkeit immer noch ein Quorum erreicht werden kann. Eine optimale Stimmenvergabe kann man zwar nicht immer erreichen, es existieren jedoch Heuristiken, mit deren Hilfe man sehr gute Stimmenverteilungen erreichen kann. Beim *dynamischen Votieren* schließlich kann die Gewichtung der einzelnen Rechner unter Einhaltung gewisser Protokolle dynamisch an eine nach Ausfällen veränderte Topologie angepaßt werden [1, 2, 6, 7]. Beim Ausfall eines Rechners übernehmen die verbleibenden Rechner zusätzlich mindestens die doppelte Anzahl der weggefallenen Stimmen, damit in Zukunft auch nach weiteren Ausfällen immer noch eine Stimmenmehrheit erreicht werden kann. Von diesem Verfahren gibt es verschiedene Ausprägungen, die sich darin unterscheiden, wieviele Rechner jeweils ihre Stimmzahl um welchen Wert erhöhen. So ist es möglich, daß nur ein Rechner seine Stimmzahl erhöht oder aber daß die zu vergebenen Stimmen auf alle verbleibenden Rechner aufgeteilt werden.

Um nun die verschiedenen Votierungsverfahren hinsichtlich der erreichbaren Verfügbarkeit vergleichen und bewerten zu können, wurde ein ereignisgesteuertes Simulationsprogramm entwickelt. Der Simulator wurde in C und mit X-Windows implementiert, um eine Visualisierung der Votierungsverfahren zu ermöglichen. Es wurden verschiedene Topologien von verteilten Systemen mit unterschiedlichem Vernetzungsgrad und unterschiedlicher Ausfallcharakteristik simuliert.

2 Simulationsmodell

Das in [8] erstellte Simulationsprogramm sollte im wesentlichen zwei Anforderungen erfüllen. Einerseits soll der Ablauf der verschiedenen, vorgestellten Votierungsverfahren visualisiert werden, um sie besser demonstrieren und erläutern zu können. Andererseits soll es möglich sein, die Verfahren hinsichtlich der Verfügbarkeit zu vergleichen, die sich für ein Datenobjekt bei gegebener Topologie erreichen läßt. Hiermit wird es ermöglicht, die optimalen Anwendungsbereiche der einzelnen Verfahren festzustellen.

Ereignisse im Simulator sind u.a. die Ausfälle und Reparaturen von Objekten (Rechner, Leitung oder Bus) des verteilten Systems. Ein Objekt funktioniert hierbei für eine bestimmte Zeitdauer, fällt dann aus und wird nach einer gewissen Zeit wieder repariert. Dieser Vorgang wird im Lauf der Simulation für jedes Objekt ständig wiederholt. Die Zeiten zwischen zwei Ausfällen bzw. bis zur Reparatur eines Objektes sind jeweils exponentialverteilt, wobei die Erwartungswerte objektspezifisch festgelegt werden können. Die Ausfälle und Reparaturen verschiedener Objekte sind also voneinander unabhängig. Sei nun z.B. λ der Erwartungswert für die Zeitdauer, die ein Objekt jeweils funktioniert, und μ der Erwartungswert für die Zeitdauer, die das

Objekt dann ausgefallen ist. Dann ergibt sich die Verfügbarkeit dieses Objektes als

$$\frac{\lambda}{\lambda + \mu},$$

da es durchschnittlich nur in λ von $\lambda + \mu$ Zeiteinheiten funktioniert.

Die in der Simulation bestimmten Verfügbarkeiten von Datenobjekten lassen sich durchaus auch auf die Realität übertragen. In [4] wurden ebenfalls Votierungsverfahren simuliert und die erreichte Verfügbarkeit bestimmt. Hierbei ging es aber hauptsächlich darum, den Einfluß festzustellen, den verschiedene Verteilungsfunktionen für die Ausfall- und Reparaturzeiten auf die Verfügbarkeit eines Datenobjektes haben. Dabei hat sich gezeigt, daß der Einfluß der Verteilungsfunktion nur minimal ist. Neben verschiedenen theoretischen Verteilungen wurden auch die Ausfälle simuliert, wie sie in einem realen System über einen Zeitraum von 8 Monaten aufgetreten sind, und selbst die dabei erhaltenen Ergebnisse lagen sehr nahe bei denen, die man unter Verwendung von Exponentialverteilungen erhalten hat. Dies rechtfertigt also den Einsatz der Exponentialverteilung zur Generierung der Ausfalls- und Reparaturzeitpunkte.

2.1 Votierungsvarianten

Von den in [3] aufgeführten Verfahren wurden die folgenden im Simulationsprogramm realisiert:

Majority Consensus:

Alle Zugriffe auf das replizierte Datenobjekt werden durch Mehrheitsentscheidungen synchronisiert. Nur wenn eine Mehrheit (mindestens $\lfloor n/2 \rfloor + 1$) aller n beteiligten Rechner erreichbar ist und nichts gegen einen Zugriffswunsch einzuwenden hat, kann dieser Zugriff ausgeführt werden.

Gewichtetes Votieren:

Je nach Zuverlässigkeit erhält jeder Rechner im System eine bestimmte Anzahl von Stimmen zugewiesen. Sei die Gesamtanzahl so verteilter Stimmen gleich v . Dann wird weiterhin ein Lesequorum r und ein Schreibquorum w eingeführt, so daß gilt: $r + w > v$ und $w + w > v$. Für die Durchführung eines Lesezugriffes benötigt man das Einverständnis einer Menge von Rechnern, deren Stimmenzahl zusammen mindestens gleich r ist. Analog werden für einen Schreibzugriff mindestens w Stimmen benötigt.

Dynamisches Votieren [1*2vX]:

Hier können verschiedene Rechner ebenfalls unterschiedliche Stimmengewichte erhalten, jedoch ist es möglich, daß sich diese dynamisch ändern, damit das System gegen zukünftige Ausfälle besser gewappnet ist. Für den Zugriff auf das Datenobjekt ist eine Mehrheit der momentan vorhandenen Stimmen nötig. Fällt aus einer Mehrheitsgruppe ein Rechner X mit v_X Stimmen aus, so erhöht einer der verbleibenden Rechner, falls diese dann immer noch eine Mehrheitsgruppe bilden, seine Stimmenzahl um $2v_X$. Welcher Rechner jeweils seine Stimmenanzahl erhöht, das wird durch eine fest vorgegebene Reihenfolge der Rechner bestimmt. Diese Stimmenerhöhung wird wieder rückgängig gemacht, sobald der ausgefallene Rechner wieder erreichbar ist.

Varianten [N*2vX], [N*vX], [N*(2vX/N)]:

Diese 3 Verfahren sind genauso wie [1*2vX] dynamische Votierungsverfahren. Der Unterschied besteht jedoch darin, daß hier nach einem Wegfall von v_X Stimmen alle verbleibenden Rechner einer Mehrheitsgruppe ihre Stimmenzahl erhöhen, und zwar je nach Verfahren jeweils um $2v_X$, v_X bzw. $\lfloor 2v_X/N \rfloor$. Wenn dann der ausgefallene Rechner wieder erreichbar wird, werden auch diese Stimmenerhöhungen wieder rückgängig gemacht.

2.2 Zugriffsoperationen

Im Rahmen der Modellbildung wurden auch die Zugriffsoperationen, die in einem verteilten System möglich sind, soweit vereinfacht, daß sie effizient zu implementieren sind, aber dennoch ihre wesentlichen Eigenschaften erhalten bleiben. Für einen Lesezugriff gilt:

1. Ein Rechner R , der lesend auf ein Datenobjekt zugreifen möchte, teilt allen anderen Rechnern diesen Wunsch mit und fordert sie damit zur Abstimmung auf.
2. Jeder Rechner, der eine solche Abstimmungsaufforderung erhält und dessen Kopie des Datenobjektes nicht schon mit einer Schreibsperre versehen ist, setzt eine Lesesperre für R auf das Datenobjekt und teilt dann dem Rechner R sein Einverständnis zusammen mit seiner aktuellen Versionsnummer und Stimmzahl mit.
3. Erhält der Rechner R innerhalb einer bestimmten Zeit kein Lesequorum, d.h. erhält er nicht genug zustimmende Antworten, so muß der Zugriffsversuch abgebrochen werden. R informiert alle Rechner hiervon, damit diese die Sperren, die sie schon für R gesetzt haben, wieder lösen können. Erhält R jedoch ein Lesequorum, so wählt er einen der Rechner mit maximaler Versionsnummer aus. Im allgemeinen wird man den am schnellsten erreichbaren Rechner auswählen. Im günstigsten Fall besitzt R sogar selbst eine aktuelle Kopie. Danach liest er von diesem Rechner den Wert des Datenobjektes.
4. Beim *Commit* der Transaktion auf dem Rechner R werden wiederum alle anderen Rechner davon informiert, damit sie ihre für R gesetzten Sperren gegebenenfalls wieder lösen können.

Im Modell nun wird ein Lesezugriff des Rechners R folgendermaßen durchgeführt:

1. Es wird geprüft, ob von R aus eine Menge von Rechnern erreichbar ist, die keine Schreibsperren gesetzt haben und deren Stimmzahl für ein Lesequorum ausreichend ist. Kann kein solches Quorum erreicht werden, so gilt der Zugriffsversuch als gescheitert. Ist hingegen ein solches Quorum erreichbar, so werden Lesesperren auf diesen Rechnern gesetzt und es wird mittels einer Exponentialfunktion ein Folge-Ereignis „Read Commit“ generiert und in die Ereignis-Liste eingetragen.
2. Tritt schließlich das Ereignis „Read Commit“ ein, so wird erneut überprüft, ob von R aus immer noch ein Lesequorum erreichbar ist. In diesem Quorum dürfen jedoch nur solche Rechner enthalten sein, die im ersten Schritt tatsächlich auch für R eine Sperre gesetzt haben. Ist ein solches Quorum nicht erreichbar, so gilt der Zugriffsversuch wieder als gescheitert. Kann dieses Quorum aber erreicht werden, dann hat der Zugriff funktioniert und es wird die maximale Versionsnummer aller Kopien des Datenobjektes im Quorum bestimmt.
3. Alle Sperren, die im ersten Schritt für R gesetzt worden sind, werden wieder freigegeben.

Für einen Schreibzugriff gilt:

1. Ein Rechner W , der ein Datenobjekt schreiben möchte, muß zuerst einmal die maximale Versionsnummer des Datenobjektes bestimmen. Hierfür muß er ein Lesequorum von Rechnern erreichen. W sendet also wie gehabt eine Abstimmungsaufforderung an alle Rechner und wartet auf Antworten.
2. Die anderen Rechner, die diese Aufforderung erhalten, reagieren wie oben beschrieben darauf. Falls noch möglich, wird das Datenobjekt gesperrt und W wird hiervon informiert.
3. Erhält W nach einer bestimmten Zeit kein Lesequorum, so muß er den Zugriffsversuch abbrechen. Alle anderen Rechner werden wieder hiervon informiert, damit sie nötigenfalls die für W gesetzten Sperren wieder lösen können. Kann W allerdings ein Lesequorum erreichen, dann bestimmt er hieraus die maximale Versionsnummer des Datenobjektes und versucht sodann ein Schreibquorum zu erreichen. Hierzu fordert er alle Rechner dazu auf, eine Schreibsperre auf das Datenobjekt einzurichten.
4. Ein Rechner, der so eine Aufforderung erhält, kann ihr natürlich nur dann nachkommen, wenn sich auf seiner Kopie des Datenobjektes keine andere Sperre als die Lesesperre von W befindet. In diesem Fall setzt er die Sperre und unterrichtet W davon.
5. Ist nach einiger Zeit immer noch kein Schreibquorum für W erreicht, so bricht W den Zugriff wieder ab und benachrichtigt alle Rechner hiervon. Kann W aber auf seine Aufforderung hin ein Schreibquorum an Stimmen erreichen, dann ist das Datenobjekt für alle anderen gesperrt und W kann deshalb den neuen Wert des Datenobjektes mit der inkrementierten Versionsnummer schreiben.
6. Beim *Commit* der Transaktion auf dem Rechner W schließlich werden wieder alle von W gesetzten Sperren freigegeben.

Ein Schreibzugriff des Rechners W wird im Modell nun so realisiert:

1. Wir überprüfen wieder, ob von W aus eine Menge von Rechnern erreicht werden kann, die keine Schreibsperren gesetzt haben und deren Gesamt-Stimmenzahl für ein Lesequorum ausreicht. Kann dieses Quorum nicht erreicht werden, so hat der Zugriff nicht funktioniert. Wird aber ein Lesequorum erreicht, so werden Lesesperren auf den Rechnern des Quorums gesetzt, und es wird exponentialverteilt ein Folge-Ereignis „Prewrite“ generiert und in die Ereignis-Liste eingetragen.
2. Beim Eintreten des Ereignisses „Prewrite“ wird nun versucht, die schon bestehenden Lesesperren in Schreibsperren umzuwandeln. Um dies zu erreichen, wird bestimmt, ob von W aus ein Schreibquorum erreichbar ist. Ist dies nicht der Fall, ist der Zugriffsversuch gescheitert und die im ersten Schritt gesetzten Lesesperren werden gelöst. Kann jedoch ein Schreibquorum erreicht werden, dann werden die für W eingerichteten Lesesperren in Schreibsperren umgewandelt und es wird (wieder exponentialverteilt) ein neues Folge-Ereignis „Write Commit“ generiert und eingetragen.
3. Für ein „Write Commit“-Ereignis wird nun erneut geprüft, ob aus den im letzten Schritt zum Schreiben gesperrten Rechnern immer noch ein Schreibquorum erreichbar ist. Ist

dieses Quorum nun nicht mehr erreichbar, so gilt der Schreibzugriff als gescheitert. Kann das Schreibquorum allerdings immer noch erreicht werden, so hat das Schreiben funktioniert, die maximale Versionsnummer wird inkrementiert und in alle Rechner des letzten Schreibquorums geschrieben.

4. Nun werden alle für W gesetzten Schreib- und die evtl. noch existierenden Lesesperren freigegeben.

Solche Zugriffe werden im Lauf der Simulation von jedem Rechner ständig wiederholt, wobei die Zeit, die zwischen zwei Zugriffsversuchen liegt mittels einer Exponentialverteilung jedesmal wieder neu bestimmt wird. Der Erwartungswert hierfür und das Verhältnis von Lese- zu Schreibzugriffen kann rechner-spezifisch angegeben werden.

2.3 Protokolle zur Stimmenänderung

Neben den Zugriffsoperationen benötigen wir für die dynamischen Votierungsverfahren im Modell auch noch Realisierungen der Protokolle zur Stimmenerhöhung bzw. Stimmenverringerung. Diese wurden so implementiert, daß bei jedem Ausfall und jeder Reparatur eines Objektes überprüft wird, ob eine Stimmenänderung durchgeführt werden muß, und diese dann gegebenenfalls sofort ausgeführt wird. Diese Realisierung begünstigt etwas die dynamischen Verfahren, so daß die tatsächlichen Werte für die Verfügbarkeit bei den dynamischen Verfahren wohl etwas niedriger liegen werden als die in der Simulation bestimmten.

Die korrekte Funktionsweise der dynamischen Votierungsverfahren kann leicht mit Hilfe der Visualisierung überprüft werden und für einige ausgewählte Beispiel-Systeme lagen die theoretisch ableitbaren Werte für die Verfügbarkeiten bei Mehrheitsentscheidung und gewichtetem Votieren innerhalb der in der Simulation bestimmten 95%-Vertrauensintervalle bzw. dicht in der Nähe. So wurde z.B. die Mehrheitsentscheidung für Systeme mit $n = 4$ und $n = 5$ Rechnern simuliert, wobei Leitungen nicht ausfallen konnten und die Rechner mit einer Wahrscheinlichkeit von $p = 80\%$ bzw. $p = 95\%$ funktionierten. Im Vergleich zu den theoretisch bestimmten Werten P_x für die Verfügbarkeit des Datenobjektes ergab die Simulation die Werte P_{sim} mit dem 95%-Vertrauensintervall $I_{95\%}$:

n	p	P_x (%)	P_{sim} (%)	$I_{95\%}$ (%)
4	0.80	81.920	82.05	± 0.28
5	0.80	94.208	94.28	± 0.17
4	0.95	98.598	98.62	± 0.07
5	0.95	99.884	99.87	± 0.02

Ähnlich wurde beim gewichteten Votieren ein System mit 5 Rechnern simuliert. Die einzelnen Rechner funktionierten hierbei mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% und Leitungen konnten ebenfalls nicht ausfallen. In diesem Beispiel wurde dann allerdings die Anzahl der jeweils zum Lesen und Schreiben benötigten Stimmen r und w variiert. Den theoretisch ermittelten Verfügbarkeiten P_r bzw. P_w zum Lesen und Schreiben sind im folgenden gegenübergestellt die in der Simulation bestimmten Verfügbarkeiten $P_{r(sim)}$, $P_{w(sim)}$ zusammen mit den entsprechenden 95%-Vertrauensintervallen $I_{r(95\%)}$ und $I_{w(95\%)}$:

r	w	P_r (%)	P_w (%)	$P_{r(sim)}$ (%)	$I_{r(95\%)}(\%)$	$P_{w(sim)}$ (%)	$I_{w(95\%)}(\%)$
1	5	99.999	59.049	100.00	± 0.00	59.00	± 0.54
2	4	99.954	91.854	99.97	± 0.01	91.94	± 0.27
3	3	99.144	99.144	99.17	± 0.10	99.17	± 0.10
4	3	91.854	99.144	91.86	± 0.29	99.15	± 0.08
5	3	59.049	99.144	59.07	± 0.53	99.19	± 0.07

Auch bei einigen anderen unregelmäßiger aufgebauten Systemen konnte jedesmal eine weitgehende Übereinstimmung der ermittelten Werte mit theoretisch abgeleiteten Werten festgestellt werden.

2.4 Verfügbarkeit

Die Verfügbarkeit wurde wie folgt bestimmt: Zuerst wird für alle Objekte die Summe aus dem Erwartungswert der Zeit zwischen zwei Ausfällen und dem Erwartungswert der Reparaturzeit gebildet. Diese Summe ist dann der Erwartungswert für die Dauer eines Ausfall-Reparatur-Zyklus. Sei t_Z das Maximum aller dieser Werte. Dann dauert im Durchschnitt kein Ausfall-Reparatur-Zyklus eines Objektes länger als t_Z . Nun teilen wir die Modellzeit auf in einzelne Intervalle der Länge $5 * t_Z$ und bestimmen für diese Intervalle jeweils die Zeit t_r , in der gemäß der Stimmenverteilung ein Lesezugriff irgendeines Rechners möglich gewesen wäre, und die Zeit t_w , in der analog ein Schreibzugriff möglich gewesen wäre. Die Quotienten t_r/t_Z bzw. t_w/t_Z sind dann unsere Stichprobenwerte zur Bestimmung der Verfügbarkeit zum Lesen bzw. Schreiben.

Dieses Vorgehen entspricht der sogenannten Gruppenbildung (siehe [9]) und sorgt dafür, daß die einzelnen Stichprobenwerte als unabhängig angenommen werden können. Auch erhält man durch diese Gruppenbildung kleinere Werte für die Varianz der Stichprobe und somit auch bessere Fehlerabschätzungen. Die gleiche Eigenschaft führt auch dazu, daß wir in der Simulation schon nach relativ kurzer Zeit einen stabilen Zustand erreichen und deshalb schon frühzeitig beginnen können, die Stichprobenwerte wie beschrieben zu bestimmen. In unserem konkreten Modell beginnen wir daher schon nach einer Zeitdauer von $10 * t_Z$ mit dem Erfassen der Stichprobenwerte.

3 Ergebnisse und Ausblick

In den durchgeführten Simulationsläufen erreichten die dynamischen Verfahren [1*2vX] und [N*2vX] im allgemeinen die höchsten Werte für die Verfügbarkeit. Bemerkenswert ist hierbei, daß die zusätzlichen Kosten bei den dynamischen Verfahren ja nur in Ausnahmesituationen, also bei Ausfällen und Reparaturen, entstehen, wenn einfachere Verfahren evtl. schon gar keinen Zugriff mehr gestatten. Im Normalbetrieb hingegen sind die dynamischen Verfahren auch nicht aufwendiger als die einfacheren Votierungsverfahren.

Beim Verfahren [1*2vX] kann es zu einer Anhäufung der Stimmen in einem einzigen Rechner kommen. Das replizierte Datenobjekt ist dann zwar für diesen Rechner verfügbar, nicht aber für die Mehrheit der anderen Rechner. Da aber in der Realität oftmals alle Rechner mit der gleichen Wahrscheinlichkeit zugreifen wollen, wäre es interessant, bei der Bestimmung der Verfügbarkeit nicht nur zu untersuchen, ob das Datenobjekt verfügbar ist, sondern auch mit einzubeziehen, von

wievielen Rechnern aus dieses Datenobjekt verfügbar ist. Sicherlich würde dann das Verfahren $[N*2vX]$ relativ zu $[1*2vX]$ besser abschneiden.

Weiterhin könnte man noch die Möglichkeit, Schreib- und Lesequoren unterschiedlich zu gestalten, mit den dynamischen Votierungsverfahren kombinieren. Sei beispielsweise TOT die Gesamtanzahl von Stimmen im System, dann müßte man verlangen, daß zum Lesen mindestens

$$[r * TOT]$$

und zum Schreiben mindestens

$$[w * \overline{TOT}]$$

Stimmen erreicht werden können, wobei dann

$$r + w > 1$$

und

$$w > \frac{1}{2}$$

gelten müßte. Auch zur Stimmenerhöhung reicht dann eine einfache Mehrheit nicht mehr aus. Vielmehr müßte man dann verlangen, daß mindestens ein Schreibquorum von Rechnern die Stimmenerhöhung übernimmt.

Literatur

- [1] D. Barbara and H. Garcia-Molina. The reliability of voting mechanisms. *IEEE Transactions on Computers*, c-36(10):1197–1208, Oktober 1987.
- [2] D. Barbara, H. Garcia-Molina, and A. Spauter. Increasing availability under mutual exclusion constraints with dynamic vote reassignment. *ACM Transactions on Computer Systems*, 7(4):394–426, November 1989.
- [3] U.M. Borghoff. Fehlertoleranz in verteilten Dateisystemen: Eine Übersicht über den heutigen Entwicklungsstand bei den Votierungsverfahren. *Informatik-Spektrum*, 14(1):15–27, Februar 1991.
- [4] J.L. Carroll and D.D.E. Long. The effect of failure and repair distribution on consistency protocols for replicated data objects. In *Proc. 22nd Annual Simulation Symp.*, Seiten 47–60, Tampa, FL, März 1989.
- [5] D.K. Gifford. Weighted voting for replicated data. In *Proc. 7th ACM Symp. on Operating Systems Principles*, Seiten 150–162, Pacific Grove, CA, Dezember 1979. ACM SIGOPS Operating Systems Review **13**:5.
- [6] S. Jajodia and D. Mutchler. Dynamic voting. In *Proc. ACM SIGMOD Int. Conf. on Management of Data*, Seiten 227–238, San Francisco, CA, Mai 1987. ACM SIGMOD Record, **16**:3.

- [7] S. Jajodia and D. Mutchler. Integrating static and dynamic voting protocols to enhance file availability. In *Proc. 4th IEEE Int. Conf. on Data Engineering*, Seiten 144–153, Los Angeles, CA, Februar 1988. Los Alamitos, CA: IEEE Comp. Soc. Press.
- [8] R. Obermaier. Vergleichende Untersuchung von Votierungsverfahren: Visualisierung und Simulation. Master's thesis, Inst. für Informatik, Techn. Univ. München, Munich, Germany, November 1990.
- [9] H.-J. Siegert. *Simulation zeitdiskreter Systeme*. München, Wien: Oldenbourg Verlag, 1991.
- [10] R.H. Thomas. A majority consensus approach to concurrency control for multiple copy databases. *ACM Transactions on Database Systems*, 4(2):180–209, Juni 1979.